

Received / Makale Geliş Tarihi 12.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1610-1617

Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18118197
Mail: editor@pejoss.com

Öğr. Gör. Dr. Fatma Üçler

<https://orcid.org/0000-0001-5108-7036>
Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, Kocaeli / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/0411seq30>

Pınar Kür'ün *Asılacak Kadın* Romanının Greimas'ın Eyleyensel Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

An Examination of Pınar Kür's Novel *Asılacak Kadın* within the Framework of Greimas's Actinological Model

ÖZET

Bu çalışma, Pınar Kür'ün *Asılacak Kadın* adlı romanını Greimas'ın eyleyensel modeli bağlamında incelemektedir. Eyleyensel modelde, özne, nesne, alıcı, gönderici, yardımcı ve engelleyici olmak üzere altı unsur vardır. Analiz, romanın merkezindeki Melek karakteri üzerinden anlatımın derin yapısını, özneleşme sürecini, toplumsal ve bireysel baskı mekanizmalarını ve hukuk-birey-toplum üçgeninde kurulan dinamikleri ortaya çıkarmayı amaçlar.

Çalışma yapısal bir çerçevede, romanın çok sesli anlatımını, karakterlerin bilgi konumlarını ve güç ilişkilerini betimlemekte; toplumsal cinsiyet bağlamında kadın öznenin sınırlandırılma biçimlerini irdelemektedir. Yapısal anlatı çözümlemesi, romanın yüzey yapısında bir cinayet ve yargılama hikâyesi sunarken, derin yapıda ataerkil toplum yapısının kadın kimliği üzerindeki baskıcı mekanizmalarını görünür kıldığını ortaya koymaktadır.

Greimas'ın altı eyleyenli şeması, romanın derin yapısındaki ilişkileri çözümlemek için kullanılmış; karakterler, kurumlar ve toplumsal normlar arasındaki dinamiklerin anlatsal işlevleri ortaya konmuştur. Bulgular, romanda öznenin sistemli biçimde güçsüzleştirildiğini, ataerkil yapının eyleyenler düzeyinde baskın olduğunu ve anlamın toplumsal cinsiyet ekseninde kurulduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca Türkiye'de kadın yazını, feminist eleştiri gelenekleri ve yapısal anlatıbilim üzerine Türkçe kaynaklardan yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Greimas, Eyleyensel Model, Yapısalılık, Feminist Eleştiri, Türk Romanı, Pınar Kür.

ABSTRACT

This study examines Pınar Kür's novel *Asılacak Kadın* within the context of Greimas's agentic model. The agentic model has six elements: subject, object, receiver, sender, helper, and inhibitor. The analysis aims to reveal the deep structure of the narrative, the process of subjectification, the mechanisms of social and individual oppression, and the dynamics established within the triangle of law, individual, and society, through the central character of Melek. Within a structuralist framework, the study describes the novel's polyphonic narrative, the characters' positions of knowledge, and power relations; it also examines the ways in which the female subject is limited within the context of gender.

The structuralist narrative analysis reveals that while the novel presents a story of murder and trial on its surface, its deep structure makes visible the oppressive mechanisms of the patriarchal social structure on female identity. Greimas's six-agent schema is used to analyze the relationships in the novel's deep structure; the narrative functions of the dynamics between characters, institutions, and social norms are revealed.

The findings indicate that the subject is systematically disempowered in the novel, that the patriarchal structure is dominant at the agent level, and that meaning is constructed along gender lines. The study also utilized Turkish sources on women's literature in Turkey, feminist criticism traditions, and structural narratology.

Keywords: Greimas, Actinological Model, Structuralism, Feminist Criticism, Turkish Novel, Pınar Kür.

1. GİRİŞ

Türk romanında sosyal ve toplumsal konular her dönemde kendine yer bulmuştur. Bu sebeple sosyal değişimleri roman üzerinden okumak mümkündür. 1970'li yıllarda, toplumsal dönüşümlerin edebiyata güçlü biçimde yansdığı görülmektedir. Ayrıca kadın kimliğinin toplumsal ve bireysel katmanları içinde ele alınışı özellikle 1970'li yıllardan itibaren belirginleşmiştir (Oran, 2023, 50). Pınar Kür'ün 1979 tarihinde yayımlanan *Asılacak Kadın* romanı, patriyarkal toplum düzeninin kadın üzerindeki baskılarını psikolojik derinlikle işleyen önemli eserlerden biridir. Romanda Melek'in hayatı üzerinden kadın bedenine yönelik denetim, toplumsal ahlak normları, ekonomik çaresizlik ve yargı mekanizmalarının iktidar dili eleştirel biçimde sunulur.

Bu makalede *Asılacak Kadın*, yapısalcı anlatıbilimin temel araçlarından biri olan Greimas'ın eyleyensel modeli ile incelenmektedir. Bunun amacı, romanın yüzeysel olay örgüsündeki unsurların arkasında işleyen daha derin anlam yapısını açığa çıkarmaktır. Algirdas Julien Greimas, göstergebilim alanında kendine has bir yeri olan araştırmacıdır. Göstergebilim, metni anlamlandırmayı bilimsel bir metot ile gerçekleştirmeyi hedefler. Metne sosyal niteliği ile değil, fen niceliği ile bakmayı esas alır. Yazarın kendi ifadesi ile “alımlamanın kendisi, eyleyenler çerçevesinde bir özne ile bir değer nesnesi arasında, kurulan özel bir ilişki olarak tasarlanmakta”dır (Greimas, 1995, 28). Greimas anlatı kişilerini ne olduklarına göre değil, üç büyük anlam eksenine katıldıkları ölçüde sınıflandırır. “Bu katılım, çiftler halinde sıralandığından, anlatı kişilerinin sonsuz dünyası da anlatı boyunca beliren dizisel bir yapıya (Özne/Nesne, Gönderen/Gönderilen, Yardımeden/Karşıçikan) bağımlı kalır; eyleyen de bir sınıfı belirttiği için, çoğalma, yerine geçme ya da eksilme kurallarına göre harekete geçen değişik oyuncularla dolabilir” (Barthes, 1993. 100-101).

Göstergebilim bir metni dil bilimsel ve anlam bilimsel şekilde titizlikle inceler. Göstergebilimde “hiçbir birimin çevresinden soyutlanarak anlaşılamayacağını, her birimin bir dizge içinde yer aldığı ölçüde değer kazanacağını gösteren Propp, dizge/yapı kavramlarının önemini kanıtlamıştır.” (Erkman, 1987, 30). Metin yapısı, anlamı kişiden bağımsız değerlendirmek üzere geliştirilmeye çalışılır. Rifat, göstergebilimin, dizgelerin anlamsal yapısını araştırmasını ön plana çıkarır (1990, 23).

Asılacak Kadın romanı, bilinç akımı teknikleri ve çok sesli anlatımıyla dikkat çeken, kadın özneliği, adalet ve ataerkil şiddet temalarını işleyen bir metindir. Roman üç farklı anlatıcının perspektifinden anlatılır: Yargıç Faik İrfan Elverir, idama mahkûm edilen Melek Ebruzade ve katil Yalçın Özveren. Bu üçlü anlatı, eserde ilk katmanda ‘ezen-ezilen-kurtarıcı’ üçgenini yaratır ve Greimas'ın eyleyensel (aktantiyel) çözümlenmesine son derece elverişlidir.

Pınar Kür'ün *Asılacak Kadın* romanı, Türk edebiyatında kadın temsiline hukuki ve toplumsal iktidar mekanizmalarıyla keşiştiği kritik metinlerden biridir. Roman, idama mahkûm edilen Melek'in hikâyesi üzerinden kadın öznenin toplum, aile, hukuk tarafından nasıl tanımlandığını sorgular. Melek'in suçlu olarak inşa edilmiş sürecini yalnızca bireysel bir suç hikâyesi çerçevesinde sunmaz; aynı zamanda toplumsal cinsiyetin hukuksal, ekonomik ve kültürel belirleyicilerini görünür kılar. Kür, Türk edebiyatına en büyük katkısının bu eser olduğunu ifade eder. Burada şahsî bir değerlendirme yapmaz, eserin teknik özelliklerini öne çıkarır (Uzel, 2023a, 59).

Anlatının çok katmanlı bakış açısı—Melek'in iç sesi, Yalçın'ın idealist genç bakışı ve Yargıç Faik İrfan'ın bencil, dar görüşlü ama kurumsal sınırlara bağlı anlatımı—hikâyeye epistemolojik bir derinlik kazandırır. Bu nedenle Greimas'ın eyleyensel modeli romanı çözümlmek için işlevsel bir yöntem sunar. Üst kurmacalı, çeşitli üslup ve anlatım teknikleri ile yazılmış olan roman (Keskin, 2012, 202-203) aynı zamanda çarpıcı bir konuya sahiptir. Yani hem biçim hem de içerikçe okuru sarsar. Aynı zamanda olayın esas örgüsünün ve başkahramanın gerçek hayattan alındığı bilinmektedir (Özkara, 2023, 19; Uzel, 2023a, 59).

Melek Ebruzade, romanın ana kadın karakteri; hayatı boyunca çeşitli baskılar gören ve idama mahkûm edilen kişidir.

Yalçın Özveren, Melek'i ‘kurtarmak’ niyetiyle harekete geçen genç erkektir; cinayeti işleyen figür olarak metinde yer alır. Faik İrfan Elverir, mahkeme sürecini temsil eden yargıç; kendi iç dünyasını hayatındaki kadınlarla beraber dile getirerek önyargıları ile Melek'i idama mahkûm eder. Eserin üç anlatıcısı bunlardır.

Önce piyes olarak hazırlanan bu roman, cinsel içeriği sebebiyle sahnelenmez, roman olarak yayımlanışının ardından 1986 yılında filmi yapılı (Üzel, 2023, 64-66). İçerikte sapkın bir adamın haz odaklı eylemleri anlatıldığı için kitap müstehcen bulunarak yasaklanır, ancak daha sonra bu yasak kaldırılır (Özkara, 2023, 13). Yazar kendini ve kitabını savunduğu mahkeme ifadesini eserin sonuna eklemiştir.

2. YÖNTEM

Bu araştırma, nitel bir yöntem olan yapısalcı anlatı çözümlemesi temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Greimas'ın geliştirdiği eyleyensel model ve eylem şeması, romanın hem kişiler arası hem de kurumlar arası güç ilişkilerinin çıkarılmasında kullanılmıştır. Greimas'ın eyleyensel modeli ve üç eksen çözümlemesi, özellikle karakterlerin işlevsel rolü, olay örgüsündeki dönüşümler ve anlatının derin yapısını çözmek için oldukça elverişli bir çerçeve sunmaktadır (Yücel, 1995). Bu makalede, söz konusu model roman bağlamında uygulanacaktır. Bunun için Greimas modelinin temel kavramları açıklanacak, ardından romandaki eyleyenlerin işlevsel dağılımı değerlendirilecektir.

Greimas'ın çözümlemesinde en belirgin öge, metindeki karşıtlıklar arasında özdeşlik kurulmasıdır. Greimas'a göre, metindeki anlam, karşıtlıklar ve belirlenmiş ayrılıklar yoluyla oluşturulur (Civelek ve Oğuz, 2020, 778).

Veri kaynağı Asılacak Kadın romanıdır. Bununla beraber, alan yazınında konuya ilişkin kitap, makale ve tezler incelenmiştir. Analiz; olay örgüsünün çıkarılması, eyleyen (aktan) rollerinin belirlenmesi, eylem şeması aşamalarının uygulanması ve bulguların yorumlanması adımlarından oluşmuştur.

3. BULGULAR

3.1. Kuramsal Çerçeve: Yapısalcı Anlatıbilim ve Greimas'ın Üç Ekseni

Yapısalcı anlatıbilim, anlatının yüzeydeki olay örgüsünü aşarak onu mümkün kılan derin yapıların belirlenmesine odaklanan sistematik bir çözümleme yaklaşımıdır. Bu disiplin, anlatıların gizil düzende belirli işlevsel örüntüler aracılığıyla örgütlendiği ve her anlatının kendi içinde yapısal bir mantığa sahip olduğu varsayımına dayanır.

Fransız göstergebilimci Algirdas Julien Greimas yapısalcı çözümlemede, Propp'un masalları kategorize etmek için kullandığı sistemi kendi bakış açısına göre şekillendirerek, eyleyensel şemayı oluşturmuştur (Baloğlu, 2013, 58). Göstergebilimci Guiraud, göstergenin işlevinin, bildiriler aracılığı ile düşüncüyü iletmek olduğunu ifade eder (1994, 21).

Greimas'ın kuramsal katkısı, yapısalcı perspektife göstergebilimsel bir boyut ekleyerek anlatının yalnızca biçimsel bir düzenek değil, aynı zamanda değerlerin, karşıtlıkların ve dönüşümlerin üretildiği derin bir anlam sistematığı olduğunu ileri sürmesidir (Rifat, 2009b). Eyleyensel model ve anlamsal dörtgen, bu sistematığı görünür kılan iki temel düzendir: İlki anlatıyı işlevsel konular üzerinden örgütlerken, ikincisi anlamın karşıtlıklar arasındaki gerilimden türediğini gösterir. Böylece Greimas, anlatı çözümlemesini metnin yüzeysel dizgesinden çıkarıp, onu edimsel, anlamsal ve dönüşümsel düzlemleri içeren çok katmanlı bir yapıya doğru genişletir. Bu çerçevede Greimas'ın yaklaşımı, yapısalcı anlatıbilimin yalnızca bir alt başlığı olmaktan ziyade, bu alanın içindeki en bütüncül ve metodik anlatı çözümleme çabalarından biri olarak değerlendirilir; çünkü anlatının hem biçimsel örgütlenmesini hem de derin-semantic işleyişini aynı teorik ekseninde ele alır.

Greimas'ın geliştirdiği eyleyensel model, anlatıda karakterlerin işlevsel rollerini inceleyen altı eyleyen üzerine kuruludur: Özne, Nesne, Gönderici, Alıcı, Yardımcı ve Engelleyici. Bu model, anlatının karakterleri değil, karakterlerin işlevlerini öne çıkarır. Böylece anlatı psikolojik değil, yapısal bir birim olarak çözülür. Eyleyensel modeli ve üç eksen yaklaşımıyla anlatılardaki işlevsel ilişkileri sistematik biçimde ortaya koymuştur (Rifat, 2009b).

Greimas'ın yapısalcı göstergebilim yaklaşımındaki altı temel eyleyeni yönlendiren üç temel eksen vardır: arzu (isteme), bilgi (bilme) ve güç (yapma) eksenleri. Arzu ekseni öznenin hangi hedefe yöneldiğini; bilgi ekseni hangi bilgilerin kim tarafından bilindiğini veya saklandığını; güç ekseni ise öznenin eylemi gerçekleştirme kapasitesini ve bu kapasiteyi sınırlayan unsurları açıklar.

Eyleyensel modeli öznenin ulaşmayı hedeflediği gönderen ile gönderilen arasında konumlanan nesne çevresinde odaklanır. Gönderen anlatıyı harekete geçirir. Nesnenin bulunması için öznenin harekete geçmesi gerekir. Nesne aranılındır. Özne, gönderenin çağrısı ile nesnenin peşine düşer. Engelleyici/Karşıçikan, öznenin arayışını durdurmaya, engellemeye çalışır. Çatışma yaratır. Yardımcı ise özneye

yardımcı edici konumdadır. Özne nesneye eriştiğinde ödül, başarısız olduğunda ise ceza ile karşılaşır (Rifat, 2009a, 74).

Bu eksenler, romanın çatışma ve anlam üretim mekanizmasını ortaya koymak için güçlü bir analitik araç sunar. Bu çalışmada üç eksen roman bağlamında genişletilmiş ve her eksenin romanın tematik örgüsüyle ilişkisi kurulmuştur.

3. 2. Analiz: *Asılacak Kadın ve Greimas Modeli*

Bu bölümde romanın eylemsel model çerçevesindeki çözümlenmesi yapılmıştır.

Eylemsel yapıda temel olarak, özne ve nesnenin bulunması gerekir. Ancak bütün eyleyenler aynı anda anlatıda bulunmayabilir. Tek bir öge birden fazla eyleyeni karşılayabilir. “Gönderici-alıcı ilişkisi iletişimsel, özne-nesne ilişkisi isteyimsel, destekleyici-engelleyici ilişkisi ise edimseldir. İletişim eksenini gönderici-alıcı arasındaki bütün aktarım ve alımların gerçekleştirildiği platformdur. İsteyim eksenini, istek kaynaklı edimlerin gerçekleştirildiği, öznenin önündeki bütün engelleri aşarak nesnenin alıcıya iletilmesini sağladığı eksenidir. Edim eksenini ise öznenin istemekten isteği gerçekleştirmeye geçtiği ve bunun için gerekli güç ile donatıldığı eksenidir.” (Emek, 2024, 90).

Greimas, bu analiz metodu ile anlamın nasıl üretildiğini karakter ve olayların birbirini nasıl bütünleyip birbirleriyle nasıl etkileşimde olduğunu göstermeye çalışır (Şihanlioğlu, 2025, 1055).

Greimas’ın eylem şeması; manipülasyon, yeterlilik, edim ve yaptırım aşamaları açısından incelendiğinde, Melek’in her aşamada sistematik engellemelerle karşılaştığı görülür.

Özne: Melek, romanın temel öznesidir. Onun arayışı yalnızca fiziksel bir hayatta kalma mücadelesidir. Kimlikli ya da toplumsal varlık olarak bir ‘özne’ olma, kendini ifade edebilme ve özsaygı kazanma arayışından azadedir. Melek, toplumsal koşullar nedeniyle eyleyebilirliği kısıtlanmış bir özne olarak görünür.

Nesne: Yazarın işaret ettiği nesne ise Melek üzerinden özgürlük, adalet ve insanlık onurunun yeniden kazanımıdır. Romanda görünür nesne, suçsuzluğunu kanıtlamaktır; derin nesne ise öznellik ve özgürlük hakkıdır. Fakat Melek bunun peşinden gitmez ve cezalandırılır.

Gönderici: Gönderici rolünü toplumsal düzen, ataerkil ahlak normları, ekonomik baskılar ve yargı sistemi üstlenir. Yargıç, üvey baba, sözde koca; ataerkil toplum düzeni, yargı sistemi Melek’i bulunduğu konuma iter. Kadının sınırlarını çizer.

Alıcı: Alıcı doğrudan Melek’tir; yaşanan tüm eylemlerin sonuçlarını taşıyan odak konumundadır. Bununla birlikte toplum da dolaylı bir alıcıdır, çünkü Melek üzerinden işleyen adalet mekanizması toplumsal vicdanı sorgular. Metin özelinde Alıcı hem Melek hem toplum hem de okurdur.

Yardımcılar: Melek’in bilmediği özgürlüğün, var oluş mücadelesinin temel yardımcısı Yalçın’dır. Melek’in mahkemede susan ama anlatıda konuşan içsel sesi, eyleme geçirmede vicdani muhasebeleri, zaman zaman ninnisini hatırladığı silik dede figürü ve yazarın anlatısal stratejileri yardımcı rolü üstlenir. Bu yardımcıları, Melek’in özne olma mücadelesini metaforik düzeyde destekler.

Engelleyiciler: Şiddete meyyal ataerkil zihniyet, mahkeme sistemi, toplumsal normlar, ekonomik güçsüzlük ve aile içi baskı engelleyici konumundadır. Roman, engelleyici unsurların yoğunluğu ve sertliğiyle karakterize edilir ve bu durum yapısal çözümlemede belirgin biçimde ortaya çıkar.

Bu, şematik olarak ele alındığında şöyle görünebilir:

GÖNDERİCİ —————→ NESNE —————→ ALICI
(Ataerkil düzen) (“Adalet”) (Melek/ Toplum)

YARDIMCI —————→ ÖZNE ←————— ENGELLEYİCİ
(Yalçın) (Melek) (Melek’in edilgenliği/sessizliği)

Greimas modelinin sağladığı çerçeve, romanın görünür olay örgüsünden bağımsız bir derin çatışma yapısı sunduğunu gösterir. Melek’in bireyselliği ile toplumsal düzenin normları arasında sürekli bir çatışma vardır. Böylece roman, yalnızca bireysel bir suç hikâyesi değil, yapısal olarak bir toplumsal eleştiri metnine dönüşür.

Ayrıca her anlatıcının kendine dair verdiği bilgiler küçük örgüler hâlinde ayrı eksenler de oluşturur. Melek'e önyargı ile yaklaşan ve kalemini kıran mahkeme başkanı Yargıç Elverir çocukluğundan itibaren -kendi annesi ve kız kardeşleri başta olmak üzere- kadınlara tepkilidir. Fakirlik içinde yetiştiğinden fakirliğe de fakirliğin getirdiği ve götürdüğü her şeyden nefret eder. Melek'e düşmanca davranışının altında bu iki unsurun onda toplanması önemli rol oynamaktadır.

Melek'in doğduğu andan vaka anına kadar birey olarak hiçbir değer görmemesi, annesinin bile ona doğrudan sevgi aktarmaması, üvey babasından acımasızca şiddet görmesi; çocuk yaşta yatalak hasta bakıcılığına zorlanması, hasta kadının onu aşağılamaları, kalfanın onu yok sayması; Hüsrev Beyin onu sapık amaçları için kullanması, mahalledeki erkekleri çağırıp Melek'e tecavüz ettirmesi, Melek'i her daim itaate zorlamıştır. Mahkeme sırasında tek kelime etmeden idamını beklemesi, onun kaçınılmaz sonu kabullenmişliğini gösterir.

Yalçın'ın çocuklukta kendini değerli ve önemli hissetmek için, hizmetlilerin çocuğu olduğunu gizlemesi, yetişkinliğe geçtiği evrede 'birey, özgürlük, emek' gibi kavramların değerini anlaması, Melek'i kurtarmaya çalışmasının temelini oluşturur. Melek'e duygusal yakınlık gösterdikten sonra, onu bir arzu nesnesi yapan kocası Hüsrev'i öldürme isteğinin kişisel arzusu mu yoksa ezen- ezilen sisteme karşı durmak mı olduğunu kendisi de çözemez. Ancak olay arzu-bilgi- güç mekanizmasında önemli rolü üstlenir.

3.2.1. Arzu Ekseni: Melek'in Arzusu ve Özneleşme Mücadelesi

Arzu ekseni Melek'in hem bireysel hem de toplumsal hedeflerini kapsar. Yüzeysel planda Melek'in arzusu hayatta kalmak ve bir kurtuluşa erişmektir. Fakat derin yapıda Melek'in arzusu kendi kimliğini kurmak, geçmiş travmaların ötesine geçmek ve insan olarak tanınmaktır. Toplumun ve hukukun ona dayattığı kimlikler Melek'in özneleşmesini engeller; böylece arzu ekseni sürekli çatışmalı bir yapı kazanır.

3.2.2. Bilgi Ekseni: Hakikat, Sessizlik ve İtiraf

Bilgi ekseni anlatıda gerçeğin nasıl üretildiğini ve kimler tarafından yönlendirildiğini inceler. Melek'in iç monologları gerçekliğin bir boyutunu oluştururken, mahkeme tutanakları, Yargıç Faik İrfan'ın gözlemleri ve Yalçın'ın davranışları farklı bilgi katmanları oluşturur. Roman boyunca hakikat tek bir mutlak forma sahip değildir; aksine her aktör kendi konumundan bilgi üretir ve Melek'e ilişkin gerçeklik parçalı bir hâle gelir.

3.2.3. Güç Ekseni: Engelleyciler, Yardımcılar ve Sistemsel İktidar

Güç ekseni Melek'in eylem kapasitesini belirleyen kurumsal ve bireysel yapıları içerir. Melek'in hayatındaki engelleyici aktanlar oldukça güçlüdür: ekonomik yoksunluk, aile baskısı, toplumsal normlar ve nihayetinde hukuk sistemi. Yardımcı aktanlar ise oldukça zayıftır. Bu güç asimetrisi Melek'in kaderini belirleyen temel unsur hâline gelir. Yapısal engeller ne kadar güçlü olursa, Melek'in özneleşme çabası o kadar sekteye uğrar.

4. TARTIŞMA

4.1. Üç Eksenin Kesişimi ve İdeolojik Çerçeve

Analiz, romanın feminist bir okumasıyla da uyum göstermektedir. Greimas'ın eyleyen yapısının ortaya çıkardığı 'engelleycilerin yoğunluğu', kadın karakterin toplumsal konumunun kırılmasını belirginleştirir. *Asılacak Kadın*'in özellikle kadın bedeni politikaları açısından sorgulayıcı bir yapıya sahip olduğu aşikârdır. Bu bağlamda yapısalcı model, feminist eleştiriyi destekleyen bir görünürlük sağlamaktadır. Roman, bireysel trajedinin arkasında geniş bir ideolojik ve toplumsal düzenin bulunduğunu açıkça ortaya koyar. Engelleyci unsurların sistematik biçimde güçlendirilmiş olması, romanın feminist okuması açısından önemlidir. Melek'in özneleşme süreci, toplumsal yapının sürekli müdahaleleriyle kesintiye uğrar. Bu durum, suçun bireysel olmaktan çok toplumsal zeminde kurulduğunu gösterir. Roman, suçun failini değil, suçun toplumsal üretim koşullarını merkezileştiren bir anlatıya dönüşür. Görünürde suçlu Melek'tir ancak o suça maruz kalan ve ceza da çekendir.

Bu şemasal anlatımda şöyle gözükmektedir:

Melek anlatı düzeyinde masumdur, Hüsrev fiili şiddet ve cinsel tahakkümle suçludur. Yalçın cinayet işlemesine rağmen 'masum kurtarıcı' rolündedir. Yargıç Faik İrfan ise ataerkil ideoloji ve mahdut zihniyle masum kadını ağır suçlu kadına dönüştürür.

Elde edilen bulgular, romanın derin yapısında düzenin eleştirisini barındırdığını göstermektedir. Melek'in kendi hayatı ile ilgili hiçbir kararı alamamasına rağmen, toplumsal ahlak normlarına uymadığı gerekçesiyle suçlu konumuna itilmesi, çocukluğundan beri şiddetin her türüsüne maruz kalması Türkiye'de kadın kimliğinin tarihsel olarak nasıl şekillendirildiğine dair akademik çalışmalarla uyumludur.

5. SONUÇ

Bu çalışma, *Asılacak Kadın* romanını Greimas'ın üç eksenli eyleysel modeli çerçevesinde inceleyerek Melek'in özneleşme sürecinin çok katmanlı yapısını ortaya koymuştur.

Güç eksenini ise kurumsal, toplumsal ve bireysel engellerin Melek'in hayatındaki belirleyici rolünü açığa çıkarmıştır. Roman, kadın öznenin adalet ve toplum tarafından edilgenleştirildiği bir bağlamda bireysel direnişin ne denli dar bir alana sıkıştırıldığını gösterirken, suç ve ceza anlatısını aşarak kadın kimliğinin modern Türkiye bağlamında nasıl kurulduğunu, denetlendiğini ve çoğu zaman bastırıldığını eleştirel bir düzlemde tartışmaya açmaktadır. Greimas'ın üç eksenli modeli, romanın yalnızca olay örgüsünü değil, aynı zamanda bu olayları kuşatan ideolojik ve toplumsal arka planı da çözümlemeye imkân tanımıştır.

Melek'in kendi içsel mekanizması değişikliğe el vermez ancak şartlar onu halden halde sokar. Küçük bir kız çocuğu iken babasının öldürülmesi ile başlayan süreç, üvey babasının ve annesinin onu istememesi, fiziksel ve ruhsal şiddet göstermesi ile devam eder. Çocukluktan genç kızlığa evrildiğinde yaşlı bakıcılığı ile görevlendirilir, yaşlı tarafından hakaretlere maruz kalır ve aynı zamanda iş gücü üvey baba tarafından sömürülür. Bakıcılık sonra erdikten sonra Hüsrev Bey onu cinsel sömürü aracı olarak kullanır. Cinsel işlev bozukluğu olan Hüsrev Bey, Melek'le ilgili eylemlerinde rahat olmak onunla için nikâhlanır. Ancak Melek bu kez hem fiziksel şiddet hem de cinsel şiddet görür. Melek bu döneminde sadece istismar hallerinde rahatsızdır, yine de karşı koyamaz. İstismar edilirken bile Hüsrev Bey'in komutlarından başka bir eylemde bulunmaz. Bunun dışında gün boyunca kimse ona ilişmediği için nispeten rahattır. Ne zaman ki Yalçın'ın ilgisi çeker, o zaman gündüz rahatı da kaçır, ancak yine edilgen konumdadır, Yalçın'ı kendinden uzaklaştırılmaz. Yalçın, kendi kendine onu kurtarmak için cinayete şahitlik ettirir, Melek yine pasiftir. Mahkeme sorgularında kendini savunmak için hiçbir çaba içine girmez, zira o zaten pasif/ edilgen konumun başlıca öznesidir. Böyle olmasına rağmen cinayet azmettiricisi olarak idama gönderilir. Yani hayat içinde masumdan suçluya dönüştürülür. Melek'in konumu feminist okuma zemininde oldukça güçlü veriler barındırır.

Eserin mihenk noktası, edilgen, masum ve mağdur kadının toplum ve yargı önünde suçlu konumuna getirilmesidir. Bu noktaya gelmede, Melek'in hayatındaki her bir kişinin rolü vardır: Çocuğuna sahip çıkmayan ve onu sevmeyen anne, şiddet eğilimli üvey baba, yatalak yaşlı kadın, Hüsrev Bey, Emsal Kalfa, istismarcı erkekler, Yalçın ve son olarak Yargıç Faik İrfan Elverir. Melek bu kişilerin hiç birine itiraz etmemiş, hepsinin kendi üzerinde kurduğu baskıya maruz kalmıştır. Yalçın kendi kendine Melek'i kurtarma girişiminde bulursa da değil kurtarmak idamına sebep olmuştur. Melek'in bebeklik hatıralarında, belli belirsiz hatırladığı dede figürü, ona ninniler söylerken sevgiyi duyumsamıştır.

Ancak bu sevgi o kadar belirsizdir ki, ihtiyar adamın kim olduğunu bile hatırlayamaz. Böylelikle sahip çıkılıp aidiyet bağı kurulmamış bir kadının, hukuk önünde dahi kaybetmeye mahkûm oluşu gözler önüne serilmiştir. Yazarın ithaf kısmında “Ezilmişliği meslek edinmiş olanlar için” ifadesi Melek’in sıfatı olabilir.

Eserde diğer belirgin kişilerden Yargıç Faik İrfan’ın, Hüsrev Bey ve Yalçın’ın kendi iç dinamikleri değerlendirildiğinde onların özne oluşlarında farklı nesne peşinde oldukları görülür. Yargıç’ın hayat hikâyesine bakıldığında, özne olması durumunda nesnesi hayattan ve kadınlardan intikam almaktır. Çocukluğundan beri fakir, itilmiş ve küçümsenmiştir. Annesi ve kız kardeşlerinin kadın/insan olarak asla değeri yoktur. O zengin ve temiz eve itibarlı bir hayat istemektedir. Ancak yaşadığı sosyal çevre ona bunu sağlamaz, ahlaki normlara ters düşme pahasına mesleğini elde eder. Bir şekilde zengin bir adamın kızı ile evlenir ancak kadın onu sevmez ve aldatır. Böylelikle Yargıç’ın kadınlara düşmanlığı keskinleşir, bu keskinlik ile Melek’i adil yargılama düzleminde değil, kendi kafasının içindeki yargı düzleminde değerlendirip idama mahkûm eder.

Hüsrev Bey annesi tarafından sevilmeden büyütülmüştür. Anne, eniştesine âşıktır, Hüsrev Bey’in babası ile evlendirilmiştir, hayatındaki tek mutlu ânı eniştesi ile birlikte oldukları gündür. Kocasını ve Hüsrev’i asla sevmemiştir. Hüsrev Bey annesinin seçtiği kadın ile evlenmiş ancak kadın kısa süre sonra intihar etmiştir. Hüsrev Bey Fransa’dan bir kadın ile yalıya geldiğinde annesi o kadını istememiştir. Melek’i fark edışı annesinin ölümünün hemen sonrasında olur, annesinin altınlarının yerini aramak istemiş ve Melek’i hırpalamış, elbiselerini yırtmıştır. Sonraki günlerde ise ona cinsel istismarda bulunacak farklı farklı adamlar getirip, Melek’e ve adamlara komutlar vererek onları izlemiştir. Hüsrev’in özne olduğu düzlemde onun nesnesi sadist cinsel eylem gözlemcisi olmaktır. Melek’e annesinin kıyafetlerini giydirip, Fransız sevgilisi gibi davranmasını istemesi, farklı erkeklere peşkeş çekmesi bunu izlemesi psikolojik ve cinsel fonksiyon bozukluğuna işaret eder. Eserin tamamındaki davranışları bütünsel değerlendirildiğinde ahlaki normlara karşı duruşunu gösterir. Esasen aktif bir şekilde olayların başlıca suçlusunu iken, kanun önünde masum bir kurban gibi görünmektedir.

Yalçın özne durumunda değerlendirildiğinde onun nesnesi aşktır. Melek’i tesadüfen görüp de âşık olması ile onun erkeklere parasız şekilde pazarlandığını öğrenmesi arasında geçen sürede Melek onun için erişilmez bir aşk nesnesidir. Ancak o da diğer erkekler gibi Melek’i istismar ettiğinde Melek artık onun için arzu nesnesi haline dönüşür. Cinayeti de bunun akabinde işler. Amacı Melek’i kurtarmak gibi görünse de belki de Melek’in tek maliki olmak istemesi ya da Melek’in zihnindeki masumiyetini bozan Hüsrev’den intikam alma amacı da olabilir. Burada Yalçın da kendi kendini tam olarak anlamış değildir. O, kendini kurtarıcı rolüne adanmışken, Melek’in idamına doğrudan sebep oluşturmuştur. Yaşının 17 olması onu kanun önünde ölümden kurtarmış ve cinayeti tasarlayan, işleyen ve itiraf eden olmasına rağmen Melek’in azmettirdiği tetikçi durumunda kalmıştır.

Özne ve nesnelere farklı değerlendirildiğinde farklı senaryolar ortaya çıkmaktadır. Ancak hepsinin kesişim noktası, güçlünün aktif olduğu senaryolarda, zayıfın pasifliği onun yaşama hakkını bile elinden almasıdır. Toplumsal/ ahlakî normlar güçlüden yanadır, bu bağlamda hukukun üstünlüğü dahi tartışmalı bir konudur. Zira yargıcın kendi hayatı, kendi dilinden aktarıldığı halde bile normlara aykırıdır, ancak o güçlüdür ve toplumsal ve hukuki şartlar onu yargılamaz. Hüsrev her yönü ile ahlaka ve hukuka aykırı davranır; fakat hem hukuk hem de toplum önünde temize çıkar. Yalçın ve Melek’in ekonomik ya da hukuki güçleri olmadığından ikisi de cezaya çarptırılır.

Sonuç olarak *Asılacak Kadın*, yalnızca bireysel bir suç ve ceza hikâyesi değil; aynı zamanda modern Türkiye’de kadın kimliğinin nasıl kurulduğunu ve kontrol edildiğini gösteren bir metindir. Greimas’ın üç temel eksenini, romanın hem olay örgüsünü hem de toplumsal arka planını görünür kılmıştır. Üç eksen yaklaşımı, *Asılacak Kadın* romanının kadın kimliği, şiddet, toplum ve adalet sistemine dair yapısal eleştirisini açığa çıkarmaktadır. Özellikle güç eksenindeki dengesizlik, kadınların modern toplumda özneleşme sürecindeki yapısal engelleri açıkça ortaya koymaktadır. Bu çalışma, Greimas’ın üç ekseninin bu tür metinlerde ideolojik çözümleme yapmak için güçlü bir yöntem sunduğunu bir kez daha doğrulamaktadır.

KAYNAKÇA

- Balođlu, U. (2013). *William Shakespeare'in Hamlet yapıtının A. J. Greimas'in eyleyensel örneğesine göre çözümlenmesi*. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 3(1), 58–65.
- Barthes, R. (1993). *Göstergebilimsel bir serüven* (M. Rifat & S. Rifat, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
- Civelek, M., & Oğuz, T. (2020). Göstergebilimin kuramsal açıdan incelenmesine yönelik bir araştırma. *Alanya Akademik Bakış*, 4(3), 771–787.
- Emek, M. (2024). Çocuk edebiyatı bağlamında Ömer Seyfettin'in *Kaşığı* öyküsüne göstergebilimsel bir yaklaşım. *The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)*, 9(2), 81–104.
- Erkman, F. (1987). *Göstergebilime giriş*. Alan Yayıncılık.
- Greimas, A.-J. (1995). *Kusur konusunda* (A. Kıran, Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
- Guiraud, P. (1994). *Göstergebilim* (M. Yalçın, Çev.). İmge Kitabevi.
- Keskin, F. (2012). *Pınar Kür'ün romanlarında anlatıcı: Kurmaca ve gerçeklik* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
- Kür, P. (2023). *Asılacak kadın*. Can Yayınları.
- Moran, B. (1994). *Edebiyat kuramları ve eleştiri*. Cem Yayınları.
- Oran, S. (2023). Duygu Asena romanlarında toplumsal cinsiyet rollerini keşfetmek: Eleştirel bir analiz. *Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 24(3), 48–69.
- Özkara, O. (2023). *Pınar Kür'ün romanlarında yapı ve izlek* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ardahan Üniversitesi.
- Rifat, M. (1990). *Dilbilim ve göstergebilimin çağdaş kuramları*. Düzlem Yayınları.
- Rifat, M. (1998). *XX. yüzyılda dilbilim ve göstergebilim kuramları*. Yapı Kredi Yayınları.
- Rifat, M. (2009a). *Göstergebilimin ABC'si*. Say Yayınları.
- Rifat, M. (2009b). *Göstergebilim: Kavramlar, yöntemler, uygulamalar*. Yapı Kredi Yayınları.
- Şihanlıođlu, Ö. (2025). Göstergebilimsel bir çözümlenme: *Forsa* öyküsü. *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi / International Journal of Social Sciences Academy*, 7(19), 1052–1081.
- Uzel, O. (2023a). *Pınar Kür'ün roman ve hikâyelerinde yapı, tema ve anlatım* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
- Uzel, O. (2023b). *Pınar Kür'ün Asılacak Kadın romanında kadınlar ve aşk*. *YAZIT Kültür Bilimleri Dergisi*, 3(1), 60–75.
- Yücel, T. (1995). *Anlatı sanatı*. Can Yayınları.